

DESARROLLO

EMBRIONARIO

Integrantes:

- Bravo Kary
- Brazales Natalia
- Lahuathe Shury
- Quinaloa Jonathan
- Riofrío Melanie
- Vaca Derek

Dr. Patricio Jácome

MED 2

SEMANA 1

Comienza cuando un óvulo es fertilizado por un espermatozoide, la división celular, el crecimiento, la diferenciación e incluso la muerte celular, transforman el óvulo fertilizado en un ser humano multicelular.

Las primeras 2 semanas de desarrollo prenatal se denominan etapas preembrionarias.

SEMANA 2

- Con el embrión implantado en el útero, las células dentro del blastocisto comienzan a organizarse en capas.
- Las células de la masa celular interna se forman en un disco de dos capas de células embrionarias, y un espacio se abre entre ella y el trofoblasto.

Se forma el líquido amniótico que protege al embrión de traumas y cambios de temperatura.

SEMANA 3

- Las células en la capa inferior del disco embrionario forman el saco vitelino que suministra algunos nutrientes.
- El disco de células de dos capas se convierte en un disco de tres capas a través del proceso de gastrulación.

SEMANA 4

Los tejidos a cada lado de la placa se pliegan hacia arriba formando un pliegue neural. Los dos pliegues convergen para formar el tubo neural.

SEMANA 4 - 5

- El tubo neural anterior se dilata y se subdivide para formar vesículas que se convertirán en las estructuras cerebrales.
- se forman las cavidades oculares, aparecen las yemas de las extremidades y se forman los rudimentos del sistema pulmonar.

SEMANA 6

- Comienzan a ocurrir movimientos no controlados de las extremidades fetales.
- El sistema gastrointestinal se desarrolla demasiado rápido para que el abdomen embrionario se acomode, y los intestinos se enrollan temporalmente en el cordón umbilical.

SEMANA 7

La estructura facial es más compleja e incluye fosas nasales, orejas externas y lentes.

SEMANA 8

- La cabeza es casi tan grande como el resto del cuerpo del embrión.
- Los genitales externos son evidentes
- El hueso comienza a reemplazar el cartílago en el esqueleto embrionario.

BIBLIOGRAFÍA

SOLANO BARONA, A. C., JARAMILLO CAÑADAS, D. D., MOREIRA CUSME, K. G., & JÁCOME VERA, K. G. (2019). DESARROLLO EMBRIOLÓGICO HUMANO. RECIAMUC, 3(1), 22-40. [HTTPS://DOI.ORG/10.26820/RECIAMUC/3.\(1\).ENERO.2019.22-40](https://doi.org/10.26820/reciamuc/3.(1).enero.2019.22-40)

Gracias por su
atención

